

ЗАСАДНИЧІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ

Савенко Ігор Васильович ¹ [0000-0002-9742-5827]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна, iv_savenko@ukr.net

Анотація. У статті розкриваються особливості формування культурних цінностей Здобувач вищої освіти і в вищій освіті засобами дизайну. Особливо актуальним в цьому сенсі є студентський вік як сприятливий період розвитку особистості, формування духовного життєвого досвіду та активної соціальної творчості. Дієвим способом формування культурних цінностей є залучення студентської молоді до художньо-дизайнерської діяльності та творчості. Таким чином, ознайомлення студентської молоді з дизайнерською творчістю сприяє формуванню культурних цінностей як запоруки сталості розвитку майбутнього українського суспільства.

Ключові слова: дизайнерська діяльність, інтелектуальний розвиток особистості, культурні цінності, соціальна творчість, художньо-естетична культура.

Трансформація системи цінностей і ціннісних орієнтирів, що відбувається в сучасному суспільстві більшою мірою впливають на молодь. У той же час спостерігається зменшення ціннісних орієнтирів особливо в студентському середовищі. Студентський вік є сензитивним для духовного розвитку особистості, оскільки в цей період вступає в протиріччя накопичений у попередні етапи духовний життєвий досвід. Це пояснюється особливим сприйняттям, незахищеністю, соціальною мобільністю у молодому віці.

Водночас, система ціннісних орієнтирів виступає відображенням відносин студентства до навколишньої дійсності, індикатором стабільності суспільства, будучи так само частиною духовної сфери, проявом соціальної творчості (Мешко, 2020). Дослідження вчених вказують на те, що у значній частині молоді втрачені такі риси, як романтизм, самовідданість, чесність, сумлінність, віра в добро і справедливість, готовність до роботи в колективі, прагнення до пошуку ідеалу, позитивної реалізації не тільки особистих, а й соціально

значущих інтересів і цілей. У зв'язку з цим проблема вивчення, формування цінностей студентів закладу вищої освіти в умовах розбудови суспільства, їх структури і динаміки є актуальною (Троєльнікова, 2005).

Проблема культурних цінностей займає важливе місце в дослідженнях К. Абульхановой-Славської, Т. Ахаян, Л. Буєвої, І. Дубровиної, З. Васильєвої, А. Зосимовського, М. Казакіної, В. Караковський, А. Кір'якової, В. Крутецького, В. М'ясищева, Н. Левітова, Н. Якобсона. Цінності мають велике значення в будь-якій культурі, оскільки визначають відносини людини з природою, соціумом, найближчим оточенням і самим собою. Виходячи з такого розуміння, К. Клакхон і Ф. Стродбек визначають цінності як «складні, певним чином згруповані принципи, що підпорядковані і спрямовані різноманітним мотивам людського мислення і діяльності в ході рішення загальнолюдських проблем» (Кулакова, 2005).

Продуктивним способом формування культурних цінностей є залучення студентської молоді до дизайнерської діяльності. Дизайн як ціннісний феномен – це динамічний безперервний процес, нескінченне творення нового, що спирається на історичні традиції, набутий етносом досвід та наявні культурні умови. Саме практиологічна спрямованість на вирішення конкретних завдань соціуму визначає розвиток дизайну як культурного феномена і цінності.

Цінність дизайну можна визначити через його сприяння саморозвитку людини, через цілеспрямоване надання антропогенному світові людського родового буття антропогенеративних вимірів тощо. Саме тому ціннісні параметри дизайнерської діяльності зреалізовані у предметному світі культури «життєвого досвіду» спрямовані на пояснення форм, методів та засобів реалізації ціннісного виміру об'єктів дизайнерської творчості.

Залучення майбутніх фахівців до проєктної діяльності має здійснюватися поступово, виходячи із контексту їх навчальної діяльності та процесуально-змістовної мотивації дизайн-проєктування (Максименко, 2001). Бажання продовжити розпочату роботу і реалізувати власний проєкт в реальному матеріалі, сприяє ефективності професійної підготовки і формуванню фахової компетентності майбутнього професіонала в галузі дизайн-проєктування та технологій.

Ця закономірність характерна для розвитку професійної культури студента. Є. Антонович вважає, що «...естетична культура допомагає у збереженні духовних цінностей минулого, привнесенні нових художньо-естетичних рішень» (Антонович, 2000). Тому вивчення та усвідомлення першоджерел народного українського мистецтва, традицій дизайнерських шкіл України, фольклору, історії української культури є основою дизайнерської освіти в Україні.

У структурі духовних відносин вона впливає на формування характеру, впровадження норм і цінностей, уявлень і знань, що необхідно для повноцінного функціонування суспільства (Фурса, 2020). Пропонуючи

майбутнім фахівцям знання про різні культури, ми тим самим впливаємо на розуміння ними інших людей, допомагаємо усвідомити не тільки всесвітню та національну історію, традиції, але й власну історію (Дубовик, 2000). Тому не випадково до освітніх програм підготовки Здобувач вищої освіти і в вищій освіти внесено мистецькі дисципліни: історія української культури, релігієзнавство, народні промисли України, декоративно-прикладна творчість з практикумом, основи дизайну, комп'ютерна графіка тощо.

Крім того, використання мистецьких знань у викладацькій діяльності відіграє важливу роль у творчому розвитку особистості Здобувач вищої освіти а вищої освіти. У процесі навчання створюються можливості для гармонізації емоційних і логічних компонентів діяльності особистостей, реалізації їхнього творчого потенціалу. Оскільки мистецтво є складовою духовної культури суспільства і специфічним видом практично-духовного освоєння світу, воно має неоціненне значення для цілісного суспільного виховання особистості, емоційного, естетичного й інтелектуального розвитку.

Отже, проблема підготовки майбутніх фахівців до викладання дизайнерських дисциплін полягає у комплексному формуванні їх світоглядних позицій і культурних цінностей засобами дизайну, техніки та технологій, визначенні та усвідомленні його ролі у розвитку художньо-естетичної культури особистості, інтеграції професійної, мистецької та психолого-педагогічної підготовки, створенні умов для неперервної професійної освіти та самовдосконалення.

Літературні джерела

1. Антонович, Є. (2000). Етноестетичний розвиток учнів різних вікових груп у процесі освоєння народного мистецтва. *Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта*, (5), Львів, С. 247–262.
2. Дубовик, О. (2000). Культурологічне забезпечення університетської освіти в США. *Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта*, (5), Львів, С. 40–49.
3. Кулакова, О. (2005). Міжкультурна комунікація як спосіб спілкування. *Актуальні проблеми духовності*, Кривий Ріг, С. 389-402. Retrieved from: <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4851/Shchipinska.pdf>
4. Максименко, О. (2001). Школа творчого та ділового мислення. *Вісник наукових праць Інституту підприємництва, права, реклами*, (2), Київ, С. 153.
5. Мешко, Г. (2020). Професійні цінності майбутніх учителів у координатах сталого розвитку суспільства. *Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 р) Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка*, С. 97-99. Retrieved from: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42152/1/ТНПУ.pdf>
6. Троєльнікова, Л. (2005). Школи художньо-естетичного профілю: роль та місце в системі художньої освіти та виховання в Україні. *Вісник КНУКіМ. Серія Педагогіка*, Київ, 12(1), С. 280–285.
7. Фурса, О. (2020). Дизайн-освіта в Україні: Менеджмент і структура. *Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент*, (16), С. 5-20. DOI: 10.37041/2410-4434-2020-16-1